

YERLARNI TEKISLASHNING AHAMIYATI VA ULARNI AMALGA OSHIRADIGAN TEXNIKA VOSITALARINING TAHLILI

Qo'chqorov Jur'at Jalilovich,

Hasanov Ibrohim Subhonovich,

Boysoatov Abduxoliq Charshanbi o'g'li

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

Annotatsiya Ushbu maqolada yer tekislash mashinalarining umumiy tahlilari va yer tekislash mashinalarini takomillashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqot ishlari bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Tuproq, tekislagich, yumshatkich, kovsh, gradus, burchak, uvalanish, notekislik, qarshilik, agregat, tezlik.

Abstract: This article provides a general analysis of leveling machines and information on the research work carried out on the improvement of leveling machines.

Key words: Soil, leveler, softener, scoop, grade, angle, slope, unevenness, resistance, aggregate, speed.

Аннотация: В статье представлен общий анализ правильных машин и информация о проведенных научно-исследовательских работах по совершенствованию правильных машин.

Ключевые слова: Грунт, выравнитель, пластификатор, совок, степень, угол, уплотнение, неровности, сопротивление, заполнитель, скорость.

Dunyo va vatanimiz dehqonchiligida isbotlanishicha, ekin maydonlarini tekislash yerlarni meliorativ holatini yaxshilashga va sug'orishda suv sarfini kamaytirishga zamin yaratadi. Agrotexnik talab bo'yicha ekin maydonlari yuzasidagi notekisliklar balandligi ± 5 sm dan oshmasligi kerak. O'tkazilgan tajribalar va olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarining ko'rsatishicha, ekin maydonlarining yuza notekisligi $\pm 10-13$ sm bo'lganda ekinlar hosildorligi 1,5- 1,7 marta kamaygan va sug'orish uchun suv sarfi 1,7 - 3,4 marta ko'paygan.

Ye.B.Velichko va B.B.Shumakovalarning tadqiqotlari natijasida notekisliklarning balandligi ± 3 sm yetkazilgan maydonlarda ± 5 sm ga nisbatan 1,5 marta hosildorlik oshgan, sug'orish suvi 1,6 martagacha kamaygan. Xuddi shunday ± 2 sm notekislikka erishilgan maydonlarda hosildorlik qo'shimcha 19,9 s/ga (47%) ortgan, sug'orish suvini 1 tonna sholi yetishtirish uchun sarfi 36 foizga kamaygan yoki 1621 m³ iqtisod qilishga erishilgan.

Yerlarni joriy va ekspluatatsion tekislash zarurligi qator ilmiy manbalarda keltirilgan. SoyuzNIXI tajribalarida ta'kidlanishicha paxtachilikda tekislanmagan maydonlarda hosildorlik 40% gacha kamaygan va maydonning baland.-.pastliklaridagi paxtalarning sifat ko'rsatkichlari pasayib, tola uzunligi va mustahkamligi kamayganligi kuzatilgan. Tuproq unumdorligini oshirish va sug'oriladigan yerlardan

to'liq foydalanish uchun yer tekislash mashina va qurollaridan foydalanib, ekin maydonlarini sifatli tekislash asosiy masalalardan hisoblanadi. Ekin maydonlarini tekislashdagi amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, yaxshi va sifatli tekislangan maydonlarda tabiiyki, tuproq unumdorligi va mashina traktor agregatlarining ish unumi ham yuqori bo'ladi. Tuproq butun maydon bo'ylab bir xil tekislikda yoyiladi, sug'organda esa suv butun maydonda bir xil taqsimlanadi. Bir xil taqsimlangan suv tuproqning bir vaqtda yetilishiga olib keladi. Bu esa boronalash, chizellash, gerbitsid sepish va o'g'it solish, ekish va boshqa texnologik jarayonlarni o'z muddatida bajarilishiga sharoit yaratadi. Tekis dalada notekis daladagiga nisbatan suv 100 metr egat bo'ylab bir soat tezroq o'tadi, haydalgan tuproq qatlamlari bir xilda, tekis namlanadi. Tekislangan maydonlarda paxta va boshqa qishloq xo'jaligi ekinlari yaxshi rivojlanadi. Mashina-traktor agregatlari notekis ekin maydonlarida ishlaganda ish qurolining tortish qarshiligi o'zgaradi, buning natijasida harakatlanish tezligi kamayadi, vertikal tebranishlar oshib, mashina traktor agregatning ish rejimiga salbiy ta'sir etadi va tuproq yuza qismining nomi ko'tarilib ketishi uchun sharoit yaratiladi.

Shuning uchun qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda bajariladigan texnologik jarayonlarni va yuza sug'orishni amalga oshirishdan oldin haydalgan tuproq yuzasini yuqori sifatli qilib tekislash talab etiladi.

Ekin ekish uchun tayyorlanadigan maydondagi tuproq yuzasiga suvni bir tekis taqsimlanishi va undan samarali foydalanish uchun sug'oriladigan ekin maydonlarini sifatli tekislash ishlarini olib borish kerak bo'ladi. Tekislash ishlari maydonning relfi va nishabligini hisobga olgan holda maxsus loyiha bo'yicha geodeziya tasviri asosida bajariladi. Bunda barcha sug'oriladigan ekin maydonlarida balandliklardan tuproqni kesish qalinligi unumdor qatlam chuqurligining yarmidan oshmasligi kerak, ya'ni 15 - 20 sm bo'lishi lozimligi ilmiy tadqiqotlar natijasida kelib chiqqan. Qishloq xo'jaligi mashinalaridan foydalanish va sug'orish davrida tuproqning o'tirishi va yuvilishi, shamol va suv ta'sirida hosil bo'ladigan tuproq eroziyasi natijasida - ekin ekiladigan maydonlar notekis holga kelib qolishi, bu esa takroriy tekislash o'tkazilishini talab etadi. Sifatli tekislanmagan ekin maydonlarida chizel va boronalash ishlari talab darajasida bajarilmaydi, buning natijasida esa yerga ishlov berish agrotexnik tadbirlarining ish ko'lami oshib, foydalanishdagi tannarxi ortadi.

1-rasm. Tekislangan va tekislanmagan maydonlarda tishli borona ish organlarini

ish jarayoni

2-rasm. Tekislangan va tekislanmagan maydonlarda chizelli yumshatkichning ish jarayoni

Boronalash va chizellashni talab darajasidagi sifat ko'rsatkichlari ularning ishchi organlarini bir xil chuqurlikda harakatlanishi va tuproqni maydalanishi bilan baholanadi. Tekislanmagan maydonda boronalash amalga oshirilsa, borona tishlariga ta'sir etuvchi zarb kuchlar ortib boradi, ishchi organlarni tebranishi butun qamrov kenglikda kuchayib borib texnik nosozlikni keltirib chiqaradi. Borona tishlarini botish chuqurligi 60 mm ga rostlangan bo'lsa, tekislangan maydonda tishlar 50 - 80 mm chuqurlikka ishlov beradi, tekislanmagan maydonda esa 0 - 120 mm oraliqda o'zgarishi mumkin (1-rasm). Tuproqni chizellashda chizelning yumshatuvchi ishchi organlarini botish chuqurligi 150 mm ga rostlangan bo'lsa, tekislangan maydonda yumshatkichlar 130-170 mm, tekislanmagan maydonda 0-150 oraliq'ida tuproqqa botib ishlaydi (2-rasm).

Olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlaridan kelib chiqqan holda, sho'ri yuvilib dehqonchilik qilinadigan ekin maydonlarini har 2-3 yilda bir marta bazali yer tekislagichlar bilan joriy (ekspluatatsion) tekislash talab etiladi. QXMITI va Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Buxoro filiali professor-o'qituvchilarining uzoq yillik ilmiy tadqiqotlarida joriy tekislashda uzun bazali tekislash mashinasining ish sifati yo'l qurilishi va melioratsiya mashinalari (greyder, buldozer, skreper va boshqalar) ish sifatiga nisbatan yuqori ekanligi isbotlangan. Tajribalar joriy tekislashda uzun bazali tekislagich bilan ikki yoki undan ko'p o'tishda maydon yuzasini yaxshi, sifatli tekislanishiga erishish mumkinligi, lekin bunday tekislash jarayonini oddiy yo'l qurilishi mashinalari yoki GN-2,8, GN-4 osma tekislagichlar yordamida amalga oshirish imkoniyati mavjud emasligi isbotlangan. Bunda mavjud tekislagich mashinalarining ish samaradorligini pastligi joriy tekislashni o'z vaqtida bajarilishini ta'minlab bera olmaydi. Bunday muammoni, uzun bazali tekislash mashinalarining ish unumini oshirish orqali hal etish mumkin.

Mavjud P-2,8A, P-4, PA-3, PPA-3,1 tekislagichlar qo'llanilganda belgilangan talablarga javob beradigan maydon tekisligi agregatning 3 - 4 va undan ko'proq marotoba bir izdan yurishi natijasida ta'minlanadi.

Bu esa ekish fonini buzilishiga sabab bo'ladi va keyingi bajariladigan mexanizatsiya ishlarini sifatini pasaytiradi.

O'tkazilgan adabiyotlar tahlili va olib borilgan izlanishlar shuni ko'rsatdiki,

bazali yer tekislagichlar bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan M.A.Axmedjanov, N.P.Samsonova, I.P.Bratishev, E.N.Kuzina, I.A.Babadjanov, A.E.Teshaboev, G.N.Kim, P.G.Hikmatov, I.S.Hasanov - larning tadqiqot ishlarida uzun bazali tekislagichlarni ish samaradorligini oshirish uchun yetarli tadqiqotlar o'tkazilmaganligi ta'kidlangan. Shulardan kelib chiqib mazkur tadqiqot ishida bazali tekislagichlarning ish tezligi va qamrov kengligini asoslash va tekislagich ishchi organlarini takomillashtirish va uning ishlash texnologik jarayoni ustida tadqiqot ishini bajarishda tekislagich kovshi old tomoniga tuproqni yumshatish uchun sferik diskli qurilma o'rnatish taklif etilgan. Qurilma bo'yama balka va o'ng hamda chap o'qlarga joylashgan sferik disklardan iborat bo'lib, disklar o'ng va chap o'qlarda ikki qarama - qarshi tomonda qobug'i tashqarida qilib joylashtirilgan. Bazali tekislagichga o'rnatilgan diskli qurilma tuproqni yumshatish hisobiga mashinaga tushadigan umumiy qarshilikni kamaytiradi va kovshni yumshatilgan tuproqda ishlashi tekislagichni ravon ishlashi hamda tekislash sifatini yaxshilaydi (3-rasm). Ushbu texnik yechimning yangiligi O'zbekiston Respublikasi intellektual mulk agentligining FAP 01235 sonli foydali modelga patenti bilan himoyalangan. Mazkur ish ushbu qurilmaning ekin maydonlarini sifatli tekislanishini ta'minlovchi o'lchamlarini asoslashga yo'naltirilgan.

a-tekislash mashinasining umumiy ko'rinishi

b- Mashinaning konstruktiv sxemasi

3-rasm. Yumshatuvchi diskli qurilma bilan jihozlangan bazali yer tekislagich umumiy ko'rinishi va sxemasi.

Tavsiya etilayotgan qurilma ko'ndalang balka 1, disklar joylashgan o'ng o'q 2, chap o'q 3, ularga o'rnatilgan yumshatuvchi sferik disklar 4 va 5, ish organlarini tuproqqa botish chuqurligini rostlash uchun qurilma bosim prujinalari 6, diskli qurilma ramasi va diskli qurilmani ushlab turuvchi tortqi 7, qurilmani ko'tarib tushirishini ta'minlovchi gidrosilindr 8 dan iboratdir.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash lozimki, tavsiya qilinayotgan tekislagich bir vaqtning o'zida bevosita ekin maydonlarini yumshatib, tekislab ketadi. Bu esa mashinalarning quvvatidan samarali foydalanish va tekislash sifati oshishi imkonini beradi. Qurilma yordamida ekin maydonlarini bir vaqtning o'zida yumshatilib tekislash ishlarining sifati yaxshilanadi.

Bazali yer tekislagichga o'rnatilgan diskli qurilma (ishchi organi) o'lchamlarini asoslash bo'yicha ilgari tadqiqot ishlari olib borilmaganligini ta'kidlash lozim. Ilmiy

tadqiqot ishlari hamda keltirilgan tahlillardan kelib chiqib, joriy tekislashda qo'llaniladigan mexanizatsiya vositasining ish samaradorligini oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Khasanov I S, Kuchkarov J J, Nuriddinov Kh 2020 IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 883(1) 012174
2. Patent UZ FAP No. 01235. Longitudinal rectifier // Khasanov I.S., Kuchkarov J.J., Khasanov U.I. // Official Gazette. - 2017. - No. 2
3. FAP No. 20180100. Improved longitudinal straightening machine // Khasanov I.S., Kuchkarov J.J., Khasanov U.I., Inoyatov I.Sh.
4. Kuchkarov J.J. Substantiation of the parameters of the disk levellers of the base: Abstract of the thesis. ... tech.fan.fail.doc.- Karshi, 2021.- 36 p.
5. Kuchkarov J, Turaev B, Murodov M, 2018 Int. J The way of science, 11(57) 58-60.
6. Khasanov I, Khikmatov P and Kuchkarov Zh Zh. 2016 Scientific and practical journal 221-225.
7. Kuchkarov J, Musurmanov R, Khasanov I, 2019 International Journal of Advanced Research in Science Engineering and Technology
8. Khasanov I, Muratov A, 2020 IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 883 012217.
9. IS Hasanov, JJ Kuchkarov, K Sobirov. Improving the Efficiency of the Base Leveler in the Current Leveling of Crop Fields. Eurasian journal of mathematical theory and computer sciences. 2021/9/18.
10. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 771-775.
11. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 768-770.
12. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 3, 208-214.
13. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468 <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
14. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных

технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).

15. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509.

Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>

16. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from

<https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>

17. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.

18. Shodiyev Ne‘matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O‘QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>

19. Shodiyev Ne‘matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA‘LIM MUHITIDA O‘QITISHNING MUHIM YO‘NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from

<https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>

20. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO‘YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).